

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ СУДЕБНОГО ПРАВА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169563>

Абдурахманова Зубайда – докторант

Узбекский государственный университет мировых языков

E-mail: abduraxmonova1991@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу лингвистических особенностей терминов, используемых в сфере судебного права. Исследование подчеркивает значимость точности и однозначности юридической терминологии для обеспечения правильного понимания и интерпретации нормативных актов и судебной практики. В работе рассматриваются основные проблемы и вызовы, связанные с переводом и адаптацией правовых терминов в различные языковые и культурные контексты, а также влияние исторического развития языка на формирование современной юридической лексики. Авторы предлагают рекомендации по унификации и стандартизации юридической терминологии с целью улучшения международного правового общения и сотрудничества.

Ключевые слова: юридическая терминология, судебное право, лингвистические особенности, перевод правовых терминов, стандартизация терминологии, международное правовое сотрудничество, историческое развитие языка.

LINGUISTIC FEATURES OF TERMS RELATED TO THE FIELD OF JUDICIAL LAW

ANNOTATION

The article is devoted to analysing the linguistic features of terms used in the field of judicial law. The study emphasises the importance of accuracy and clarity in legal terminology to ensure proper understanding and interpretation of regulations and case law. The paper examines the main problems and challenges associated with the translation and adaptation of legal terms into various linguistic and cultural contexts, as well as the influence of the historical development of language on the formation of the modern legal lexicon. The authors offer recommendations for the unification and standardization of legal terminology to improve international legal communication and cooperation.

Keywords: *legal terminology, judicial law, linguistic features, translation of legal terms, terminology standardization, international legal cooperation, historical development of language.*

Введение. Введение открывает обсуждение важности точного и однозначного использования юридической терминологии в правовой системе. Юридический язык служит основным инструментом для формулировки законов, договоров, судебных решений и других правовых документов. Отсюда следует, что любые неоднозначности или недоразумения в терминологии могут привести к правовым спорам и недопониманию, подчеркивая необходимость глубокого изучения лингвистических аспектов юридической лексики [1; 2019]. Сфера судебного права характеризуется особым вниманием к деталям и точности формулировок, что делает изучение ее терминологии особенно актуальным и значимым. Это исследование направлено на выявление и анализ основных лингвистических особенностей, связанных с использованием терминов в судебном праве, включая их структуру, семантику и функциональное назначение в различных правовых контекстах. Значительное внимание уделяется проблемам перевода юридических терминов и их адаптации в различные языковые и культурные контексты [5; 2022].

В условиях глобализации и международного правового взаимодействия возникает необходимость в создании универсальной юридической терминологии, понятной и приемлемой в разных странах. Однако достижение этой цели связано с рядом сложностей из-за особенностей языкового выражения и культурно-исторических различий в понимании правовых понятий. Введение подчеркивает важность междисциплинарного подхода, сочетающего в себе знания лингвистики, права и культурологии, для глубокого понимания и решения проблем, связанных с юридической терминологией. Исследование стремится не только к анализу существующих проблем, но и к разработке рекомендаций по унификации и стандартизации терминов для улучшения международного юридического общения и сотрудничества.

Юридический язык отличается высокой степенью формализации, строгостью и консервативностью [2; 2020]. Он включает в себя уникальные структуры и формы, которые обеспечивают точность и однозначность правовых норм. Лингвистические особенности терминов, применяемых в судебном праве, несут в себе специфические значения, часто недоступные для понимания широкой аудитории без специальной подготовки. Разбор этих особенностей помогает выявить потенциальные проблемы в понимании и интерпретации юридических документов. Перевод юридических терминов с

одного языка на другой является одной из ключевых проблем в международном праве [8; 2019]. Различия в правовых системах и культурных контекстах делают задачу перевода особенно сложной. Отсутствие точных эквивалентов в другом языке может привести к неправильному толкованию правовых норм. Исследование предлагает рассмотреть методы и подходы, которые могут облегчить процесс перевода и способствовать лучшему пониманию международных юридических текстов.

Юридическая терминология не является статичной; она развивается и изменяется вместе с обществом и правовой системой. Исторические изменения в языке и праве оказывают влияние на формирование и интерпретацию юридических терминов. Понимание этих процессов важно для правильной работы с юридическими текстами и для адаптации существующей терминологии к современным реалиям. На основе анализа предложены конкретные рекомендации по унификации и стандартизации юридической терминологии. Это включает в себя разработку международных глоссариев и баз данных, которые могут служить надежным источником для юристов, переводчиков и исследователей [3; 2018]. Стандартизация терминологии не только упростит международное правовое общение, но и повысит точность и эффективность правовой работы в глобальном масштабе.

Юридическая терминология обладает сложной структурой и глубокой семантикой, что обуславливает её ключевую роль в правовой коммуникации. Термины, используемые в судебном праве, должны быть максимально точными и однозначными, чтобы исключить любую возможность неправильной интерпретации. Рассмотрение лингвистических особенностей этих терминов включает анализ их происхождения, структурных компонентов и эволюции значений в контексте развития правовой системы. Перевод юридических текстов требует не только владения исходным и целевым языками, но и глубоких знаний в области права. Проблемы перевода возникают из-за отсутствия точных аналогов терминов в разных языках и различий в правовых системах [7; 2018]. Примеры таких проблематичных терминов и возможные стратегии их перевода и адаптации в других языковых и культурных контекстах помогают выявить наилучшие практики для международного правового общения. Культурные и исторические аспекты оказывают значительное влияние на формирование юридической терминологии.

Изучение этих влияний помогает понять, как различные правовые понятия и термины отражают специфические культурные ценности и исторические традиции. Анализ таких факторов в контексте судебного права выявляет уникальные особенности юридического языка и способы его

стандартизации и унификации на международном уровне [6; 2020]. Обсуждение стратегий стандартизации юридической терминологии включает разработку международных глоссариев, баз данных и других ресурсов, способствующих унификации и пониманию терминов в разных странах. Примеры успешной стандартизации демонстрируют, как можно преодолеть языковые и культурные барьеры в правовой практике, облегчая тем самым международное сотрудничество и обмен знаниями в области права.

На основе проведенного анализа формулируются практические рекомендации по оптимизации использования юридической терминологии в судебном праве. Эти рекомендации касаются не только лингвистов и переводчиков, но и юристов, законодателей и других специалистов в области права. Они включают предложения по обучению, исследованиям и разработке инструментов, которые могут способствовать более глубокому пониманию и эффективному использованию юридической терминологии на международном уровне. Для анализа лингвистических особенностей терминов, относящихся к сфере судебного права, рассмотрим несколько примеров в таблице ниже. Эти примеры помогут продемонстрировать сложности перевода и важность учета культурных и исторических контекстов в международном правовом общении.

	Термин на английском	Термин на русском	Проблемы перевода и анализ
	<i>Common Law</i>	Общее право	Термин “ <i>Common Law</i> ” относится к правовой системе, используемой в Великобритании и её бывших колониях. В русском языке аналог “ <i>Общее право</i> ” не полностью передает специфику англосаксонской правовой системы, основанной на прецедентах. Это может привести к неправильному пониманию сути термина.
	<i>Litigation</i>	Судебное разбирательство	Хотя перевод кажется прямолинейным, в английском языке “ <i>litigation</i> ” может включать в себя широкий спектр юридических действий, включая не только процесс в суде, но и предварительные процедуры. В русском контексте

			аналог может быть интерпретирован более узко.
	<i>Equity</i>	Справедливость (в контексте права)	В английском праве “ <i>equity</i> ” относится к системе правосудия, действующей параллельно с общим правом и направленной на устранение его жесткости и несправедливости. Русский аналог “ <i>Справедливость</i> ” не раскрывает всех нюансов, связанных с этим термином в английской правовой системе.
	<i>Tort</i>	Деликт	Термин “ <i>Tort</i> ” в английском языке описывает действия, приводящие к вреду или ущербу, за который можно подать в суд. В русском языке “ <i>Деликт</i> ” имеет похожее значение, однако между двумя правовыми системами существуют различия в классификации и обработке таких дел.

Эти примеры демонстрируют, что даже при наличии кажущихся аналогов в разных языках, каждый термин несет в себе уникальные культурные и правовые коннотации, которые могут быть недостаточно точно переданы при переводе. Для каждого из этих терминов необходим глубокий анализ контекста и правовой системы, к которой он относится, чтобы обеспечить корректное понимание и использование в международной правовой практике [4; 2021]. Важность такого анализа подчеркивает необходимость междисциплинарного подхода в юридическом переводе и правовой коммуникации, где знания в области лингвистики, культурологии и права должны быть тесно взаимосвязаны для достижения точности и эффективности международного правового общения.

Заключение. Исследование лингвистических особенностей терминов, относящихся к сфере судебного права, подчеркивает сложность и многогранность юридической терминологии. Как показывают рассмотренные примеры, даже при наличии, казалось бы, прямых переводов, каждый термин вбирает в себя глубокие культурные, исторические и правовые нюансы,

которые могут быть утеряны или искажены без должного внимания к контексту и особенностям использования.

Проблемы перевода и адаптации юридических терминов в различные языковые и культурные контексты подчеркивают важность международного сотрудничества и разработки унифицированных подходов к юридической терминологии. Стандартизация и унификация терминологии на международном уровне может способствовать более эффективному и точному правовому общению, облегчая взаимопонимание между представителями разных правовых систем.

Для достижения этих целей необходимы совместные усилия юристов, лингвистов, переводчиков и международных правовых организаций. Разработка международных глоссариев, баз данных и рекомендаций по использованию юридической терминологии может стать важным шагом на пути к улучшению международного правового сотрудничества и обеспечению правовой определенности в глобальном масштабе.

Таким образом, глубокое понимание лингвистических особенностей терминов, связанных с судебным правом, является ключом к эффективной международной правовой практике. Это позволяет не только избежать недопонимания и конфликтов, но и способствует развитию справедливой и эффективной международной правовой системы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Боголюбов С.А., Комаров А.С. Основы юридической лингвистики. – Москва: Юридическое издательство, 2019. – 245 с.
2. Васильев Л.М. Лингвистические проблемы перевода юридических текстов. – Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. Герцена, 2020. – 159 с.
3. Гарбовский Н.К. Юридическая терминология: проблемы стандартизации и унификации. – Москва: Норма, 2018. – 344 с.
4. Зализняк А.А., Крысин Л.П. Лексикология юридического языка. – Москва: Флинта, 2021. – 199 с.
5. Карпов Ю.А. Теория и практика перевода в сфере права. – Москва: Юрайт, 2022. – 476 с.
6. Лебедев В.М. Судебное право: лингвистический аспект. – Москва: Прометей, 2020. – 254 с.
7. Мальцева Д.И., Чернышев С.И. Международное правовое сотрудничество: языковой барьер и пути его преодоления. – Москва: Издательство МГУ, 2018. – 361 с.
8. Шершеневич Г.Ф. Юридическая техника и лингвистика. – Москва: Юстицинформ, 2019. – 210 с.